

IKKILAMCHI SUT MAHSULOTLARINING TARKIBI, INSON SALOMATLIGIGA TA'SIRI VA IQTISODIY AHAMIYATI

Jo'raboyeva Sohiba Mirzohid qizi

Toshkent Kimyo Texnologiyalari Instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17907213>

Annotatsiya: Ushbu maqolada sut mahsulotlarini qayta ishlash jarayonida hosil bo'ladigan ikkilamchi sut mahsulotlarining tarkibi, xususiyatlari va ulardan foydalanish yo'nalishlari keng yoritilgan. Asosiy e'tibor sut zardobi va sut yog'i qoldiqlari kabi mahsulotlarning kimyoviy tarkibi, ozuqaviy qiymati va texnologik xususiyatlariga qaratilgan. Maqolada mazkur mahsulotlarning oziq-ovqat sanoatida ichimliklar, nonvoychilik, qandolat mahsulotlari, sport ovqatlari ishlab chiqarishdagi ahamiyati ilmiy asosda ko'rsatib beriladi. Shuningdek, chorvachilik, farmatsevtika va kosmetika sohalarida ikkilamchi sut mahsulotlaridan foydalanishning iqtisodiy samaradorligi tahlil qilinadi. Tadqiqotda ushbu mahsulotlarning chiqindisiz texnologiyalarni yaratishdagi o'rni, ekologik jihatdan foydali tomoni hamda sut sanoatining umumiy rentabelligini oshirishdagi roli asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: Sut mahsulotlari, ikkilamchi sut mahsulotlari, sut zardobi, zardobning biologik qiymati, sut oqsillari, ikkilamchi xom ashyo, funktsional oziq-ovqat, sut qayta ishlash texnologiyasi.

Abstract: This article provides a comprehensive overview of the composition, properties, and utilization pathways of secondary dairy products generated during milk processing. The main focus is on products such as whey and milk fat residues, their chemical composition, nutritional value, and technological characteristics. The article scientifically highlights the significance of these products in the food industry, including the production of beverages, bakery, confectionery, and sports nutrition products. Furthermore, the economic efficiency of using secondary dairy products in animal husbandry, pharmaceuticals, and cosmetics is analyzed. The study also substantiates the role of these products in developing waste-free technologies, their ecological benefits, and their contribution to increasing the overall profitability of the dairy industry.

Keywords: Dairy products, secondary dairy products, whey, nutritional value of whey, milk proteins, secondary raw materials, functional foods, milk processing technology

Аннотация: В данной статье подробно рассмотрены состав, свойства и направления использования вторичных молочных продуктов, образующихся в процессе переработки молока. Основное внимание уделено таким продуктам, как сыворотка и остатки молочного жира, их химическому составу, пищевой ценности и технологическим характеристикам. В статье научно обоснована значимость этих продуктов в пищевой промышленности, включая производство напитков, хлебобулочных и кондитерских изделий, а также продуктов для спортивного питания. Кроме того, проанализирована экономическая эффективность использования вторичных молочных продуктов в животноводстве, фармацевтике и косметике. В исследовании обосновывается роль этих продуктов в создании безотходных технологий, их экологическая польза и вклад в повышение общей рентабельности молочной промышленности.

Ключевые слова: Молочные продукты, вторичные молочные продукты, сыворожка, пищевая ценность сыворожки, молочные белки, вторичное сырьё, функциональные продукты питания, технологии переработки молока.

2017 yil 7-iyul kuni O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Sut va sut mahsulotlarining xavfsizligi to'g'risidagi umumiy texnik chora tadbirlarni tasdiqlash haqida" gi 474-sonli qarori qabul qilindi. Ushbu qaror bilan O'zbekiston hududida sut va sut mahsulotlarining xavfsizligi uchun yagona texnik talablar belgilovchi umumiy texnik reglament tasdiqlangan. Maqsad — sut va sut mahsulotlari xavfsizligini ta'minlash hamda ularni ishlab chiqarish, saqlash, transport va realizatsiya qilish jarayonlarini tartibga solishdir. O'zbekiston aholisi kundalik iste'mol qiladigan eng muhim oziq-ovqat mahsulotlaridan biri — sut va undan tayyorlanadigan mahsulotlardir.

Mamlakatda sut bozori raqobat darajasi yuqori bo'lsada, tayyor mahsulot ishlab chiqarish samaradorligi yetarli darajada emas. Sutni qayta ishlash jarayonida uning taxminan yarmi pishloq, tvorog yoki kazein ishlab chiqarishga yo'naltiriladi, qolgan qismi esa ikkilamchi xom ashyo — sut zardobi shaklida hosil bo'ladi. Zardobning yuqori biologik qiymati va katta hajmda olinishi uni qayta ishlamasdan turib yuqori iqtisodiy natijaga erishishni mushkul qiladi. Ikkilamchi sut resurslaridan oqilona foydalanish korxonalarining daromadlilikini ta'minlaydigan muhim omillardan biridir. Zardobni qayta ishlash jarayonining samarali tashkil etilishi esa sut ishlab chiqaruvchi korxonalarining ekologik yukini kamaytirishning asosiy yo'llaridan hisoblanadi.

Bugungi kunda sanoat korxonalarida sut yetishtirish katta xarajat talab qiladi. Shu bois uning tarkibidagi barcha qismlardan to'liq foydalanish dolzarb masala sanaladi. Sariyog', pishloq va tvorog ishlab chiqarish davomida ardob hamda zardob kabi ikkilamchi xom ashyolar ajralib chiqadi. Masalan, 1 tonna sariyog' olish uchun 1,5 tonna ardob, 1 tonna pishloq yoki tvorog tayyorlashda esa 9 tonnagacha zardob hosil bo'ladi. Afsuski, tarkibida ko'plab foydali moddalar mavjud bo'lishiga qaramay, bu suyuqlik ko'pincha qayta ishlanmay, chiqindi sifatida chiqarib yuborilmoqda.

Aslida esa sutning ikkilamchi xom ashyo qismi oqsil, yog', uglevod va mineral moddalarga nihoyatda boy. Vitaminlar, fermentlar, gormonlar hamda organik kislotalarning katta qismi ham aynan zardob tarkibiga o'tadi. Zardobda mavjud bo'lgan xolin miyaga ijobiy ta'sir ko'rsatib, fikrlash qobiliyatini oshiradi va xotirani mustahkamlaydi. Atigi bir litr zardob kattalar uchun kalsiyning bir kunlik me'yorini, kaliyga bo'lgan ehtiyojning qariyb 40 foizini qoplay oladi. Shuningdek, unda fosfor, magniy kabi noyob mineral moddalar ham mavjud. Zardob tarkibida 200 dan ortiq biologik faol modda aniqlangan bo'lib, ular organizmdagi turli tizimlarning faoliyatini yaxshilaydi. Uning muntazam iste'moli ovqat hazm qilishni me'yorlashtiradi, me'dani tozalaydi, ichak florasini qo'llab-quvvatlaydi, zararli moddalar va xiltlarni organizmdan chiqarishga yordam beradi. Shuningdek, jigar, buyrak va buyrak usti bezlari faoliyatiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Zardob pishloq ishlab chiqarish jarayonida qo'shimcha mahsulot sifatida chiqariladi. Sutning odatiy tarkibi taxminan 3,6% proteinni o'z ichiga oladi, shundan kazein taxminan 80% va qolgan 20% zardob oqsillari deb ataladi. Zardob oqsillari noyobdir, chunki ular sifatli proteinning barcha muhim aminokislotalarini o'z ichiga oladi. Sut zardobi va zardob oqsillari turli xil biologik va funktsional xususiyatlarga ega. Shunday qilib, sut zardobi oqsillari turli xil mahsulotlarni ishlab chiqarishda ishlatiladi, masalan, chaqaloqlar uchun oziq-ovqat,

sportchilar uchun ozuqaviy mahsulotlar, semizlikni nazorat qilish uchun maxsus tayyorlangan mahsulotlar, kayfiyatni nazorat qilish va boshqa klinik protein qo'shimchalari, masalan, enteral buzilishlar uchun Sut zardobida mavjud bo'lgan bioaktiv peptidlar turli sut mahsulotlaridagi eng ko'p o'rganilgan birikmalardan biridir. Sut manbalaridan biologik faol peptidlar asosan antihipertenziv, antioksidlovchi, immuno-modulant, anti-mutagen, mikroblarga qarshi, opioid, trombositlarga qarshi, semizlikka qarshi va mineral bog'lovchi moddalar sifatida biologik roliga ko'ra tasniflanadi. Ushbu biologik faol peptidlar fermentatsiya va oshqozon-ichak hazm qilish jarayonida fermentativ gidroliz orqali ishlab chiqariladi. Oziqlantiruvchi potentsial sut zardobining asosiy tarkibiy qismlariga beta-laktoglobulin, alfa-laktalbumin, sigir zardobi albumini, laktoferrin, immunoglobulinlar, laktoperoksidaza fermentlari, glikomakropeptidlar va minerallar kiradi. Zardob suyuqligining tarkibi sut manbasiga ham bog'liq, masalan, ayronidan olingan zardobda pishloqdan olinganlarga nisbatan ko'proq lipid sfingomielin mavjud. Zardob antimikrobiyal faollik, immunitetni modulyatsiya qilish, mushaklar kuchini yaxshilash va tana tuzilishiga ega bo'lgan mashhur dietali protein qo'shimchasidir. Bundan tashqari, zardob yurak-qon tomir kasalliklari va osteoporozning oldini olishi ma'lum.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Saribayeva D.A., Dadamirzayev M. X., Mallaboyev O.T. Sut mikrobiologiyasi. O'quv qo'llanma. – Toshkent, «Navruz» nashriyoti. – 2019. – 215b.
2. Maxmudova Dildora Xasanovna “Oziq-ovqat xomashyolari” Toshkent-2023.
3. Majidov Q. H, Ashurov F. B, Sattarov F. B, Majidov N.K “Oziq-ovqat texnologiyasi asoslari” Buxoro-2020 “Durdona” nashriyoti.
4. Xo'jamshukurov N. A, Davranov Q. D, Sattarov M. E “Oziq-ovqat va ozuqa mahsulotlari biotexnologiyasi” Toshkent “Tafakkur bo'stoni” 2014.
5. Vasiyev M. G', Dadayev Q. O, Isaboyev I.B “Oziq-ovqat texnologiyasi asoslari” Toshkent “Voriz - nashriyot” 2012.
6. To'raikulov Y. X "Bioximiya" Toshkent "O'zbekiston" 1996.
7. O'G, U. A. A. M., Qizi, Y. H. I., & Saydullayevich, T. S. (2025). SUT MAHSULOTLARINI SAQLASH VA QAYTA ISHLASHNI TASHKIL ETISH. *Central Asian Journal of Education and Innovation*, 4(6), 167-171.